

VOLUME-2

ISSUE № 3 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH
ACADEMY

3/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
3/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

I.X.Qutlimuratov

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
p.f.b.f.d (PhD), dotsentE-mail: kutlimuratov@gmail.com**FUTBOL SPORT TURI BILAN SHUG'ULLANUVCHILARNING TASHKILIY-METODIK ASOSLARINI
O'RGANISH HISOBIGA HAKAMLIK MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13844240>

Annotatsiya. Maqolada futbol sport turi bo'yicha saralab olish ishlari, bu borada olib borilayotgan tadqiqotlar, tashkiliy metodik asoslarining eng muhim bo'lgan jihatlari malakali mutaxassislar fikriga asosan o'rganilgan. Ko'p yillik tayyorgarlik tizimida hakamlik faoliyatiga e'tibor qaratilishi zarur bo'lgan tomonlari solishtirilib, dolzarbligi va afzalliklari ochib berilgan. Ilgari surilayotgan nuqtai nazarning ilmiy asoslari keltirilgan va amaliyotga tadbiiq etilishiga xulosalari berilgan.

Kalit so'zlar: tayyorgarlik bosqichlari, tayyorgarlik turlari, saralashni rejalashtirish, modellashtirish, asosiy bo'g'in

Dolzarbligi. Dunyoda sport o'z taraqqiyotida shunday cho'qqilarni zabt etgan-ki, ko'rsatilgan natijalarni xolisona baholash va to'g'ri qayd etish yoki bir sportchining boshqasidan ustunligini aniqlash tobora qiyinlashib bormoqda. Bu holat zamonaviy sportga (ayniqsa, yuqori natijalar sportiga) yetarlicha rivojlangan hakamlik institutiga muhtojligidan dalolat beradi. Hakamlik qilish yildan-yilga qiyinlashib bormoqda. Hakamlikning obyektiv qiyinchiliklari ko'p jihatdan hakamlarning mutlaqo xolis va xatosiz qarorlar qabul qilishi kutilayotgan harakat holatlarining yuqori dinamikligi, qisqaligi va tez o'zgarishi, shuningdek, futbol paytida hakamlar bajarishi kerak bo'lgan yuqori jismoniy yuklar bilan bog'liq. Futbol, psixologik keskinlik va qabul qilingan qarorlar uchun javobgarlik. Biroq, hakamlikda, boshqa har qanday faoliyatda bo'lgani kabi, hakamlarning malakasi yetarli emasligi, hakamlik falsafasi va mexanikasini tushunishda birlikning yo'qligi bilan bog'liq turli xil xatolar bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, tomoshabinlar tomonidan hakamlarga nisbatan tanqidiy munosabat, ommaviy axborot vositalarida, rasmiylar va albatta jamoa sportchilari tomonidan hakamlarning noto'g'ri baholari hisobga olinishi kerak.

Respublikamizda yillik tayyorgarlik siklining turli bosqichlarida hakamlarning jismoniy tayyorgarligini doimiy nazorat qilish va

muammoli jihatlarni tezkor bartarf etishga qaratilgan taklif va tavsiyalar yetarlicha ishlab chiqilmagan. Mamlakatimizda futbol hakamlarini tayyorlash, hakamlik sifatini yaxshilashga oid qator ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur sohani yanada takomilashtirish bo'yicha, jumladan hakamlarning maydondagi harakat samaradorligini ta'minlash maqsadida ichki birinchilik uchrashuvlarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash amalga oshirildi». Ushbu zaruriyat asosida hakamlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini yuqori saviyada ta'minlagan holda amalga oshirilishi muhim omil sanaladi. Yurtimizda futbol hakamlarini tayyorlash va mashq qildirishning zamonaviy usullarini tatbiiq qilish jarayoni tashkil etilgan. Biroq, hakamlarning tayyorgarlik tamonlarini nazorat qilish va rivojlantirishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari yetarlicha amalga oshirilmagan. Bu holat shundan dalolat beradiki, mazkur soha bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan barcha ilmiy dissertatsiya ishlar sohani yanada rivojlantirish va uning ilmiy negizlarini shakllantirishga asos bo'ladi.

Hakamlar tayyorlash sifatini oshirish muammosining dolzarbligi shundaki yuqori malakali hakamlarni tanlash va tayyorlash vositalari hamda usullarini ilmiy asoslab berish zarurligi bir qator futbol bo'yicha yetakchi mutaxassislar tomonidan ilmiy tadqiqot

ishlarida takidlab o'tilgan. [13;173-175-b].

Tadqiqot maqsadi professional futbol bilan shug'ullanuvchilar o'rtasida hakamlik ko'nikmalarini shakllantirish metodologiyasini takomillashtirish.

Tadqiqot vazifalari:

futbol bo'yicha hakamlarning professional tayyorgarligining asosiy tarkibiy qismlarini aniqlash.

futbol sport turi bo'yicha hakamlarning professional tayyorgarligini shakllantiradigan tashkiliy va pedagogik sharoitlarni aniqlash.

professional voqeyalikni modellashtirish asosida futbol hakamlarini tayyorlashni takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish;

professional voqelikni imitatsion model-lashtirish asosida futbol hakamlarini tayyorlashni takomillashtirish metodikasi samaradorligini eksperimental baholash;

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Yuqori malakali hakamlik sportchilarning mahoratini oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Futbolchilarning samaradorligini oshirish faqat oddiy sport musobaqalari sharoitida mumkin bo'ladi, qachonki hakamlik sifati futbol musobaqasi qonunlariga zid bo'lmaganda. Hakamlar bir tomondan, murabbiylar tomonidan musobaqalarga tayyorgarlik davrida boshlangan ishni davom ettirish, futbolchilarning sport mahorati cho'qqilarini zabt etish borasidagi ishlarni xal qilish vazifasini bajaradi va bir vaqtning o'zida murabbiylar va sportchilarning mahorat va bilimlarini malakali baholash vositasi bo'lib xizmat qilib kelmoqda. [13;173-175-b].

Ammo bizning fikrimizcha, hakamlik sohasida ham o'xshash tadqiqot va ilmiy-uslubiy manbaalar, tanlash va tarbiyalashning ilg'or usullar bo'yicha deyarli tadqiqotlar olib borilmagan. Ilmiy-uslubiy adabiyotlarda hakamlik masalalarining sust aks ettirilganligi, ushbu faoliyat turini tanlash va o'qitish usullarining yo'qligi hakamlar mahoratining ushbu nufuzli sport turining rivojlanish darajasidan sezilarli darajada orqada qolishiga olib keldi. Futbol bo'yicha bo'lib o'tgan jahon chempionatida jamo-

alar "juda kuchli raqobat" bilan birinchilik uchun kurash olib bordilar bu bugungi futbolning qanchalik tezlashib ketganligidan dalolat beradi.

A.A.Novikovning fikriga ko'ra, har qanday faoliyatda bo'lgani kabi, hakamlik qilishda ham ob'ektiv va sub'ektiv qiyinchiliklarni ajratish mumkin. Hakamlikning obyektiv qiyinchiliklarini birinchi navbatda musobaqa qoidalariga binoan vakillari hakamlar egallagan alohida holat sifatida ko'radi. Hakamlardan mutlaqo xolis va xatosiz qarorlar qabul qilishlari kutiladi, ammo har qanday faoliyatda bo'lgani kabi hakamlikda ham xatolar bo'lishi mumkinligini aytish adolatdan bo'ladi. Shu bilan bir qatorda, hakam qanchalik malakali bo'lmasin, undan barcha manfaatdor tomonlarning to'liq qoniqishini kutish mumkin emas [186; 25-28-b].

Zamonaviy yuqori malakali futbolchini tayyorlash yillik o'quv-mashg'ulot sikli tuzilmasida har xil turdagi mashg'ulotlarni tashkil etish sifati bilan belgilanadi. Maxsus ilmiy-metodik adabiyotlarda malakali futbolchilar tayyorgarligining turli jihatlari: jismoniy, texnik, psixologik, funksional va nazariy tayyorgarligini oshirish masalalari atroflicha o'rganilgan. Futbol sohasidagi yetakchi mutaxassislar tadqiqotlarining tahlili shuni ko'rsatdiki, hozirgi vaqtda yosh futbolchilarda jismoniy va texnik tayyorgarlikka alohida e'tibor qaratilmoqda. Aytish joizki, hozirda hakamlarni uzoq muddatli jarayonga ixtisoslashtirilgan tayyorlash masalalari yetarlicha rivojlanmagan. Shularni inobatga olgan holda aytish mumkinki hakamlarni tayyorlashda ularni yo'naltirish va saralab olish asosiy omillardan bo'lib hisoblanar ekan. Biroq hakamlarni saralab olishda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlari, ularning iqtidori va imkoniyatlarini keng namoyon qilishga imkon beruvchi tomonlari – aspektlari bo'yicha hali aniq bir to'xtamga kelinmagan. Shu sababli ilmiy tadqiqotni o'tkazishda biz mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan futbol ta'lim muassasalarining turli toifadagi mutaxassis va murabbiylaridan "Ko'p yillik tayyorgarlik

Modellashtirish asosida futbolchi ishtirokchilarida hakamlik mahoratlarini shakllantirishni o'rganishga oid anketa so'rovnomasi

No	Savollar	
1.	Futbol hakamlarining tayyorgarlik tomonlarini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy manbalar bilan tanishmisiz?	
	Ha	22% (11 ta)
	Yo'q	78% (39 ta)
2.	Futbol hakamlari uchun mashg'ulot jarayonini tashkil etishning zamonaviy vosita va usullarini qo'llash bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilganmi?	
	Ha	76% (38 ta)
	Yo'q	24% (12 ta)
3.	Tayyorgarlik davrida hakamlarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda qaysi jismoniy sifatlarga ustuvor ahamiyat berish lozim?	
	kuch	24% (12 ta)
	chidamkorlik	46% (23 ta)
	tezlik	22% (11 ta)
	chaqqonlik	6% (3 ta)
	egiluvchanlik	2% (1 ta)
4.	Futbol sport turida hakamlarining tayyorgarlik jarayonida mashg'ulotlarini qay ko'rinishda tashkil etish samaraliroq?	
	Jamoaviy	52% (26 ta)
	individual	48% (24 ta)
5.	Modellashtirish asosida futbol hakamlarning tayyorgarligini oshirish samara beradi deb o'ylaysizmi?	
	Ha	36% (18 ta)
	Yo'q	64% (32 ta)
6.	Mahoratni shakllantirishga yo'naltirilgan vositalar tayyorgarlik davrining qaysi bosqichida qo'llash maqsadga muvofiq?	
	Umum tayyorlov	40% (20 ta)
	Maxsus tayyorlov	34% (17 ta)
	Musobaqa oldi	26% (13 ta)
7.	Amaldagi usullardan qaysi biri maxoratni shakllantirishda aniq baholash imkonini beradi.?	
	O'yin	8% (4 ta)
	Musoboqa	70% (35 ta)
	Interval	22% (11 ta)
8.	Hakamlar bilan mashg'ulot olib borishda musoboqa vaziyatlarini modellashtirish usulini qo'llash xohlatini qanday baxolaysiz?	
	Deyarli foydalanilmaydi	78% (39 ta)
	Qisman foydalaniladi.	22% (11 ta)
9.	Futbol hakamlarining maxoratini rivojlantirishga yo'naltirilgan vositalarni qo'llash o'quv mashg'ulot jarayonining necha foizini tashkil etish yetarli deb o'ylaysizmi?	
	5%	22% (11 ta)
	10%	54% (27 ta)
	15%	12% (6 ta)
	20%	10% (6 ta)
10.	Hakamlarning organizm xususiyatlar asosida yuklamalarni ta'sir etish darajasiga ko'ra tadbir qilishni qanday baxolaysiz?	
	Zarur omil	66% (33 ta)
	Qisman kerak	22% (11 ta)
	Umuman zarurat yo'q	12% (9 ta)

bosqichlarida hakamlarni saralab olishda eng muhim mezonlarini aniqlashga doir" mavzusidagi anketa so'rovnomasini o'tkazishga qaror qildik [6,8,9,12].

So'rovnomani tuzishda taniqli olimlar B.A.Ashmarin va F.A.Kerimovlarning ishlari-da batafsil bayon etilgan anketa tuzishning metodik va metodologik tamoyillaridan foydalandik [7,13].

So'rovnomaga 3 qismdan, ya'ni kirish, asosiy va pasport ma'lumotlari qismlaridan iborat bo'lib, so'rovnomaning bunday tuzilishi respondentlarning ma'lumot darajasi, sport malakasi, ish tajribasi, yosh jihati, toifasi va boshqalarni aniqlashga imkon berdi. Yuqorida qayd etilganlarning barchasi tadqiqot ma'lumotlarini turli pozitsiyalardan tavsiflash va ko'rib chiqish imkoniyatini yaratdi. So'rovnomaga shakli, funksiyasi va mazmuni jihatidan bir-biridan farq qiluvchi 10 dona savollar (ochiq, yopiq, yarim yopiq, to'g'ridan-to'g'ri, javoblar majmuasiga ega bo'lgan savollar, nazorat savollar) kiritildi. So'rovnomaga usulidan maksimal darajada foydalanish va uning samaradorligini oshirish uchun biz so'rovnomaning yarim standart shakllari (ochiq savollar va erkin shakldagi izohlar) dan ham foydalandik. So'rovnomaning ushbu shakli yordamida olingan ma'lumotlarning qiymati juda yuqori bo'lib, bunday usul yopiq savollarga javoblarni erkinroq talqin qilish va qiyosiy aloqalarni topishga imkon beradi. Erkin shakldagi izohlar respondentlarga so'rovnomadan tashqari muammolar bo'yicha qo'shimcha ravishda o'z fikr-mulohazalarini, xohish-istaklarini va takliflarini bildirishga imkon beradi. Yuqorida qayd etib o'tganimizdek, so'rovnomaga universal tadqiqot usuli bo'lib, ko'plab respondentlarni qamrab olgan holda bir vaqtning o'zida juda keng doiradagi masalalarni ko'rib chiqishga va ularni umumlashtirishga imkon beradi [3, 5, 7, 13, 14].

O'tkazilgan so'rovnomaga futbol asotsiatsiyasi hamda hakamlar va inspektorlar tayyorlash markazi ko'magida tashkil etildi.

Tadqiqotni olib borishda yordamchi va bosh hamda nazoratchi hakamlar orasida so'rovnomaga o'tkazildi. Anketa so'rovi mutaxassislarining o'quv mashg'ulot jarayonida hamda hakamlarning chidamkorlik qobiliyatini rivojlantirishda vositalari, maxsus jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish usullari, futbol hakamlarining musobaqa faoliyatidagi maydon diapazonidagi ahamiyatiga oid fikrlarni umumlashtirishga qaratilgan edi.

Tadqiqot davomida 50 nafar hakamlar o'rtasida anketa so'rovi o'tkazildi. Ulardan 5 nafari "nazoratchi hakam", 20 nafari "bosh hakam" va 25 nafari "yordamchi hakam" toifadagilarda olib borildi.

Xulosa. Muhim musobaqalarda hakamlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomaga natijalari shuni ko'rsatadiki, umumiy faqarvonlikning yomonlashuvi ishning uchinchi soatida 14,8% da sodir bo'ladi. Respondentlarning 74,1% bir soatlik ishdan keyin asabiy-emotsional zo'riqish qayd etilgan, so'ralgan hakamlarning 18,5% ish kunining oxiriga kelib diqqatni jamlash yomonlashadi, 33,3% fikrlash va xotira darajasi pasayadi. Ko'pchilik hakamlar (74,1%) ishning 5-soatida ko'rish qobiliyatini yomonlashgan va orqa (37,0%), bo'yin (48,1%), pay (33,3%) va oyoq (18,5%)da charchoqni his qilishni boshdan kechirgan. Biz so'rovnomani o'tkazishda B.A.Ashmarin va F.A.Kerimovlar tomonidan tavsiya etilgan metodologik tamoyillaridan keng foydalandik. So'rovnomada ishtirok etgan mutaxassislarining bildirgan fikrlari turlichaligi, har bir savol bo'yicha olingan javoblar tahlili shuni bildiradiki, futbolchilarda hakamlar faoliyati bo'yicha tadqiqotlar olib borish zarurati mavjud. Shu bilan birga ularning bildirgan fikrlari bir qator qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lish imkoniyatini berdi. Masalan: hakamlar faoliyatida eng muhim omil sifatida va futbolchilarni tayyorlashning milliy modelini yaratishda musobaqa faoliyati samaradorligini, hakamlarning istiqbolini belgilash (yo'naltirish) ni tashkil etish ko'p yillik tayyorgarlikning o'quv-mashg'ulot bosqichida eng ma'qulligi, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida antropometrik ko'rsatkichlar va texnik tayyorgar-

lik juda yuqori ahamiyatli ekanligi, oliy sport mahorati bosqichiga kelib hakamlarni saralab olishda eng yuqori ahamiyatga musobaqa faoliyati samaradorligini qo'yish maqbulligi mutaxassislar tomonidan bildirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 4 noyabrdagi "Futbol milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4881-sonli Farmoni. <http://Lex.uz>.

2. Алабин В.Г. Как проводить спортивный отбор: метод. рекомендации / В.Г.Алабин. – Челябинск. 1987. -24 с.

3. Андреев, С.Н. Организационные проблемы подготовки спортивных резервов по футболу: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Андреев Семен Николаевич. – Омск, 1988. – 20 с.

4. Антипов, А.В. Комплексная система отбора юных спортсменов на различных этапах подготовки в футбольных академиях /А.В.Антипов//Физическая

культура: воспитание, образование, тренировка. – 2019. – № 5. – С. 20–21.

5. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 224 с.

6. Губа В. П. Теория и практика спортивного отбора и ранней ориентации в виды спорта: монография - М.: Советский спорт, 2008. - 304 с.

7. Керимов Ф.А. Спортда илмий тадқиқотлар. //Дарслик. // Тошкент-2021. 380 б.

8. Қутлимуратов И.Х. Чидамкорликни устувор ривожлантириш асосида футбол ҳакамларининг махсус жисмоний тайёргарлигини такомиллаштириш. монография. Чирчиқ. 2023.- с.

9. Қутлимуратов И.Х футбол бўйича бош ҳакамларнинг тезкор чидамкорлигини ошириш усуллари самарадорлиги // Републиканиски журнал.-2021.-№4 .- С. 39-42.